

TEKISLIKDA TO’G’RI BURCHAKLI KOORDINATALAR SISTEMASI

Raximova Dilorom Ikromovna

Urganch shahar 16-son maktabning matematika fani o’qituvchisi

Koordinata tekisligi, absissalar va koordinatalar o`qlari, koordinata choraklari, R.Dekart va nuqtaning koordinatasi haqidagi tushuncha berish;

- Geografiya, astronomiya va matematika fanlari orasidagi bo`g`liqlikni, ya’ni boshqa sohalarda ham koordinata tekisligi tushunchasi ishlatilishini misollarda ko`rsatish;

- O`yin shaklida o`quvchilarda koordinata tekisligida nuqtani yasash ko`nikmasini hosil qilish, ijodkorlik qobiliyatini kuchaytirish;

- Masalalarni yechishda matematik bilimlarni qo`llay olish ko`nikmasini shakllantirish;

- Koordinata tekisligida erkin orientir olish ko`nikmasini mustahkamlash, berilgan koordinatalarga ko`ra nuqtani yasash va koordinata tekisligida yasalgan nuqtalarning koordinatasini topa olish, nuqtaning koordinatalariga qarab koordinata burchaklarini yoki koordinata o`qlarida yotishini aniqlash malakasini oshirish.

Koordinatalar sistemasini siz qayerlarda uchratgansiz? - Kinoteatrda, shaxmat o`yinida, geografiyada va astronomiyada. Gorizont o`q - absissa o`qi. Vertikal o`q esa - ordinata o`qi, koordinata boshi.

Deyarli har bir o`quvchi kinoteatr, teatr yoki konsertga borgan bo`lsa kerak. U yerga siz bilet bilan kirasiz. Bu biletga esa siz o`tirishingiz kerak bo`lgan o`rin – qator va joy yozilgan bo`ladi. Shu biletga qarab siz avval kerakli qatorni va undan so`ng joyni topib olasiz. Shaxmat taxtasini ham hammangiz ko`rgan bo`lsangiz kerak. Shahmat donalarining taxtadagi o`rnini yozib borish uchun maxsus koordinatalar sistemasini kiritilgan. Geografiyada ham o`ziga xos koordinatalar sistemasini bor. Siz geografiya darslaridan masshtab, bosh meridian, parallel va meridian, geografik kenglik va geografik uzunlik bilan tanishsiz. Yer sirtidagi nuqtaning geografik kengligi va geografik uzunligi shu nuqtaning geografik

koordinatalari deyiladi. Bunda parallel va meridianlar to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasidagi absissa va ordinata o'qlari vazifasini bajaradi.

Tekislikda o'zaro perpendikulyar x va y o'qlarni o'tkazib, ularning kesishish nuqtasini har bir o'q uchun hisob boshi deb, har bir o'qda o'zaro teng birlik kesmani olib va unda musbat yo'nalishni tanlab olinadi. Bu holda tekislikda xOy to'g'ri burchakli koordinatalar sistemi aniqlangan deyiladi. Tekislikda xOy to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasini fransuz olimi Rene Dekart fanga kiritganligi uchun Dekart koordinatalar sistemi ham deyiladi.

Ox o'qi absissalar o'qi, Oy o'qi esa ordinatalar o'qi deyiladi. Dekart koordinatalar sistemi kiritilgan tekislik koordinata tekisligi deyiladi.

A – koordinata tekisligida olingan ixtiyoriy nuqta bo'lsin. A nuqtadan Ox va Oy o'qlariga parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazamiz. Ular Ox va Oy o'qlari bilan mos ravishda, B va C nuqtalarda kesishadi deylik. OB kesma uzunligi x , OC kesma uzunligi y bo'lsin. x son A nuqtaning absissasi, y son esa ordinatasi deb aytiladi. x va y sonlar jufti A nuqtaning koordinatasi deyiladi va $A(x;y)$ kabi belgilanadi.

Agar nuqta absissalar o'qida yotsa, u holda uning ordinatasi nolga teng bo'ladi. Agar nuqta ordinatalar o'qida yotsa, u holda absissasi nolga teng bo'ladi.

Bolalar bajargan ishlarini slaydga qarab tekshiradilar

Kichkina ayiq yulduz turkumi: $(6;6);(3;7);(0;7,5); (-3;5,5); (-6;3); (-8;5); (-5;7); (-3;5,5)$

Katta ayiq yulduz turkumi: $(-15;-7); (-10;-5); (-3;-6); (6;-6); (5;-10); (-1;-10); (-3;-6)$

- Kichkina va katta ayiq yulduz turkumlari hosil bo`ldi . Bolalar bilasizmi, yulduzlarni va planetalarni o`rganuvchi fan astronomiya deb aytiladi. Shu fanning rivojlanishiga bizning bobolarimiz Mirzo Ulug`bek, Qozizoda Rumi, Jamshid G`iyosiddin Al Koshiy, Ali Qushchilar juda katta hissa qo`shishgan. Ularning matematika, fizika va geografiya fanlariga qo`shgan hissalar juda katta, lekin ular hayotining asosiy ishi astronomiya bo`lib qolgan. Mirzo Ulug`bek qoldirgan katta ilmiy va ma`naviy meros dunyoning eng oldi universitetlari va ilmiy markazlarida o`rganilmoqda. U qurdirgan observatoriya zamonasining ajoyib binosi bo`lgan. Observatoriyaning asosiy ish quroli sekstant – meridian chizig`i bo`yicha janubdan shimolga qarab qurilgan. Sekstantning o`lchamlari, to`g`ri qurilganligi va Mirzo Ulug`bekning chuqur ilmi astronomik kuzatishlarni aniq olib borilishiga yordam bergan. U tomonidan yozilgan “Zij” asarida 1018 ta yulduzning koordinatalari juda aniqlik bilan hisoblangan- Qaroqchi kemalar ! Ularga qarshi kurashamiz! Kemamiz qaroqchilar qo`liga tushib qolmasligi uchun, ularning koordinatasini aniqlash va to`g`ri mo`ljalgaga olib otish kerak.

(O`qituvchi kemani tanlaydi, sichqoncha ko`rsatkichini unga to`g`rilab, tugmachasini bosadi. Kema yonib o`chib, bolalar diqqatini o`ziga jalb qiladi. O`quvchilardan biri kemaning koordinatalarini aytib sichqoncha tugmachasi bosilsa, koordinatalarni tekshirish boshlanadi va kema ko`zdan yo`q bo`ladi. Ushbu slaydda 18 ta kema bo`lganligi uchun sinfdagi o`quvchilarning ko`pchiligidan so`rab ulgursa bo`ladi. Bu topshiriq koordinata tekisligida berilgan nuqtaning koordinatasini topa olish ko`nikmasini mustahkamlaydi.)

Topshiriq: Koordinata tekisligida koordinatasi berilgan nuqtalarni belgilang, ularni ketma-ket kesmalar yordamida tutashtiring. (Birinchi (-17;0) nuqtani slaydda o`qi-tuvchining o`zi sichqoncha yordamida belgilab oladi. Buning uchun kursorni (-17;0) ga olib kelib qo`yilsa, kursor qo`l shakliga kiradi, sichqoncha tugmachasi bosilsa, koordinata tekisligida nuqta paydo bo`ladi. Shundan keyin sichqoncha o`quvchilar qo`liga topshiriladi, ularning har biri bittadan nuqtani belgilaydi va keyingi o`quvchiga beradi. Bu slaydda 25 ta nuqta bo`lib, deyarli har bir o`quvchi

bittadan nuqta belgilay oladi. Shu vaqtning o`zida o`quvchilar topshiriqni daftarlarida bajaradilar va tekshirib boradilar.)

Topshiriq: koordinata tekisligida $A(-7;5)$, $B(5;7)$, $C(9;-1)$, $D(-4;-4)$ nuqtalarni belgilang. AC va BD kesmalarning kesishish nuqtasida xazina yashirilgan. Uning koordinatalarini aniqlang. (o`quvchilar topshiriqni daftarlarida mustaqil bajaradilar va tekshiradilar)

Darsni yanada qiziqroq o`tkazish uchun qiziqarli mashq va topshiriqlar orqali tashkillash mumkin. Har bir shart bo`yicha o`quvchilarning ballari qo`yib boriladi.

1.Filcha

- 1) $(2;-3), (2;-2), (4;-2), (4;-1), (3;1), (2;1), (1;2), (0;0), (-3;2), (-4;5), (0;8), (2;7), (6;7), (8;8), (10;6), (10;2), (7;0), (6;2), (6;-2), (5;-3), (2;-3)$.
- 2) $(4;-3), (4;-5), (3;-9), (0;-8), (1;-5), (1;-4), (0;-4), (0;-9), (-3;-9), (-3;-3), (-7;-3), (-7;-7), (-8;-7), (-8;-8), (-11;-8), (-10;-4), (-11;-1), (-14;-3), (-12;-1), (-11;2), (-8;4), (-4;5)$.
- 3) Ko`zlari: $(2;4), (6;4)$.

Sinf ishi

Mashqlar

1. Nuqtaning absissasi va ordinatasini ayting hamda shu nuqtani yasang: (1; 0), (4; 0), (0; -2), (-6; 0), (0; -7), (0; 0).

2. 6- rasm bo'yicha A, B, C, D, E, F nuqtalarning koordinatalarini toping.

3. Nuqtalarni yasang:

1) A (3; 4), B (2; -5), C (-2; 5), E (-6; -2), F (3; -0,5), K (3; 0), M (0; 1,5), N (-3,5; 3,5), L($\frac{5}{2}; \frac{3}{2}$);

2) A (-1,5; 2,5), B (-2,5; 1,5), C ($3\frac{1}{2}; 1$), F (2; -2), M (0; 2,5).

4. Quyidagi nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqni yasang:

1) A (3; -2) va B (-2; 2); 2) M (2; 0) va N (0; -2).

5. Oxirlarining koordinatalari: 1) A (3; 4), B (-6; 5); 2) M (0; -5), N (4; 0) bo'lgan kesmani yasang.

6. Oxirlarining koordinatalari: 1) A (3; 4), B (-6; 4); 2) P (-5; 2), Q (2; 7) bo'lgan kesmani yasang.

7. Uchlarning koordinatalari: 1) K (-2; 2), M (3; 2), N (-1; 0); 2) A (0; -1), B (0; 5), C (4; 0) bo'lgan uchburchakni yasang.

Topshiriq: Daftarda koordinata tekisligini chizing koordinata tekisligida koordinatasi berilgan nuqtalarni belgilang, ularni ketma-ket kesmalar yordamida tutashtiring!

Guruhlar ma'lum vaqt davomida berilgan koordinata tekisligiga nuqtalarni belgilang, Ularni ketma-ket kesmalar yordamida tutashtiring, ularni bir-biriga ulab shaklni hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzaahmedov M.A. “Matematika” – 7 sinf darsligi, “O`qituvchi” nashriyoti Toshkent, 2017yil.
2. 40753_DSK-2.exe dasturi: www.uchportal.ru/load/29-1-0-40753
3. Test: “MS Power Point testlar konstruktori” da tayyorlangan: «Тестирование в MS PowerPoint» <http://www.rosinka.vrn.ru/pp>
4. Mirzo Ulug`bek haqida ma`lumot: msth.uz/deyateli-vostoka/muhammad-taragay-ulugbek-ibn-shahruh-ibn-timur
5. Solovyova E.V. ning “Координатная плоскость” metodik qo`llanmasi: www.uchportal.ru/load/24-1-0-41081
6. Obuxova O.V ning “Координатная плоскость» dars ishlanmasi www.uchportal.ru/load/24-1-0-25362